

УДК 130.32

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-25-34

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФОРМАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ: Э. ШТАЙН И Р. ИНГАРДЕН

Чурин Г. А.

***Аннотация:** В статье предпринимается попытка ответить на хайдеггеровский упрек в адрес Гуссерля об отсутствии должной проработки вопроса о бытии в рамках феноменологии. Для этого мы совершаем краткий библиографический экскурс, обращаясь к гуссерлевским «Прологоменам к чистой логике», где Гуссерль излагает свой проект «чистой логики», и третьему «Логическому исследованию», содержащему первичный набросок формальной онтологии. Обращаясь к специфике самой формальной онтологии, мы рассматриваем ее в паре с материальной онтологией, уточняя существенные отличия одной онтологической системы от другой. На основании этого мы делаем первичный вывод о том, что для Гуссерля существовать – быть одной из мереологических констант, частью или целым. Гуссерлевская позиция в вопросе о значении бытия была развита его непосредственными учениками – в первую очередь речь идет об Э. Штайн и Р. Ингардене. Каждый из них, сохраняя основной облик гуссерлевских онтологических штудий, предложил свою альтернативу проекту мэтра классической феноменологии, сделав основной упор на экзистенциальные мотивы в формальной онтологии, что в дальнейшем позволит перейти от рассмотрения формальной онтологии как одного из подвидов онтологических систем к формальной онтологии как метаонтологии.*

***Ключевые слова:** Гуссерль, экзистенциальная онтология, Штайн, Ингарден, формальная онтология.*

Введение

Достаточно часто можно встретиться с мыслью о том, что феноменология, ограничивающая предметное поле рамками сознания и его данностей, либо не занимается исследованием онтологических вопросов, либо не считает их вопросами первоочередной значимости, примером чего может послужить хайдеггеровский упрек в адрес Гуссерля из «Прологомен к истории понятия времени». По его мнению, хотя Гуссерль и задается вопросом о бытии в некоторых параграфах второго раздела шестого «Логического исследования» (в § 39 и §§ 43-44), но не проясняет значение этого термина [1, с. 52-79]. Такую интерпретацию наследия Гуссерля мы находим ошибочной и предлагаем альтернативную ей, которую условно можно назвать «экзистенциальной» постольку, поскольку она направлена на прояснение смысла термина «бытие» в гуссерлевских онтологических экспликациях. Раскрытие этого тезиса и составляет цель настоящей статьи. Для реализации нашего замысла мы предпримем экскурс в третье «Логическое исследование» и первый раздел «Идей I», где прорабатываются проекты формальной и региональной онтологий соответственно.

В своих исследовательских изысканиях мы целенаправленно игнорируем раздел о «категориальном созерцании» из шестого «Логического исследования», что может быть аргументировано следующим образом. С одной стороны, шестое «Логическое исследование» выступает скорее в качестве дополнения к теории значения Гуссерля и отвечает на вопрос о том, осуществляется ли акт придания значения во всех актах сознания, или же он характерен лишь для ограниченного спектра интенциональных актов. С другой стороны, несмотря на тот факт, что основным источником для хайдеггеровской критики Гуссерля служит именно раздел о категориальном созерцании, проблематика существования во втором разделе шестого исследования вводится в контексте дистинкции видов созерцаний: чувственного и категориально оформленного. Высказывания даже об обыденных фактах опыта, включающие в качестве необходимого допущения копулу, т. е. связку «есть», уже говорят в пользу предварительной формально- категориальной фильтрации предметов нашего опыта, ввиду чего следует в первую очередь обратиться к дисциплине, исследующей предметно-формальные категории, а именно – к формальной онтологии, на концептуальный фундамент которой уже имплицитно опирается основная канва шестого «исследования».

Определение формальной и материальной онтологий

Впервые свой набросок формальной онтологии Гуссерль излагает в третьем «Логическом исследовании». При всем при этом следует оговориться, что самого термина «формальная онтология» в тот период Гуссерль еще не использует, объясняя это существованием более удачного и уже распространенного к тому времени майнонговского эвфемизма – «априорная теория предметов». «Тогда (в период создания и написания «Логических исследований» – Ч.Г.) я еще не решился принять сомнительное по историческим причинам выражение «онтология» и (см. с. 222 первого издания) обозначил это Исследование как фрагмент «априорной теории предметов как таковых», что А. фон Майнонг сократил до «Теории предмета». В отличие от прежнего, принимая во внимание изменившуюся ситуацию, я считаю правильное вновь вернуть права старинному выражению “онтология”» [2, S. 28].

Можно сказать, что под формальной онтологией Гуссерль в первую очередь, как это следует из приведенного фрагмента, понимает теорию, обеспечивающую нам возможность говорить о предметах как о предметах и об отношениях, в которые предметы в нашем опыте вступают между собою.

Впервые предметно-формальные категории вводятся Гуссерлем в дискурсивное поле феноменологии под самый занавес 1 тома Логических исследований – в главе под названием «Идея чистой логики». К их числу относятся такие категории, как «предмет», «положение дел», «единство», «множество», «количество», «отношение», «соединение» и т. д. [3, с. 211]. Их появление на авансцене «Логических исследований» обусловлено общим тоном «Пролегомен», выдержанных в полемике с психологизмом и его предрассудками. Предметно-формальные категории формальной онтологии призваны избавить нас от категориальной ошибки, связанной с некорректным отождествлением категорий предмета и категорий значения. «Ни в какой другой области познания эквивокация не имеет столь рокового значения, нигде спутанность понятий не задерживала до такой

степени успехов познания, нигде она не тормозила так сильно даже самое его начало – постижение его истинных целей, как в логике. Критические анализы этих пролегомен показали это повсюду» [3, с. 212]

Категории значения в контексте идеи чистой логики оказываются конститутивными элементами, обеспечивающими идеальное теоретическое единство науки. Они выводятся посредством элементарных понятий (Гуссерль называет их «понятиями о понятиях» – это «понятие», «истина», «положения» и др. [3, с. 211]) и простейших форм их соединения в лице дизъюнктивных, конъюнктивных и гипотетических положений, образующих дедуктивное единство теории и теоретической связи положений этой теории друг с другом. Всего Гуссерль выделяет два основных вида наук (теорий): абстрактные и конкретные.

Абстрактными науками могут быть названы те дисциплины, что содержат в себе родовые истины, которые отвечают за дедуктивную связь между истинами всех теоретических дисциплин. В подчинении родовым истинам находятся истины индивидуальные. Преимущественно индивидуальные истины контингенты, т.к., во-первых, эти истины являются истинами лишь при определенных условиях, в силу чего в одних случаях они могут быть существующими, а в других – нет; во-вторых, из-за их относительности они находятся в подчинении истинам родовым, которые обеспечивают «возможность (исходя из одних понятий) заключать о возможном существовании индивидуального», т.е. буквально выступают неким априорным базисом для обоснования связи между вещными единичностями [3, с. 199]. Индивидуальные истины, в отличие от истин родовых, формируются вокруг единства вещи, «то есть соединяют все те истины, которые по своему содержанию относятся к одной и той же индивидуальной предметности или к одному и тому же эмпирическому роду» [3, с. 199]. Именно здесь мы впервые встречаемся с прообразом отношения фундированности, играющего в формальной и материальной онтологиях фундаментальную роль

Оба типа онтологических систем взаимно ограничивают друг друга: формальная онтология интегрирует материальные рода в логическое пространство, в то время как материальная онтология наполняет пустые формальные категории содержанием, объяснить которое исходя из чисто логических отношений представляется невозможным. Так, мы не можем объяснить причину, из-за которой некий цвет (допустим, что красный) обладает именно таким, а не иным окрасом, но зато мы можем говорить о его логических характеристиках. Так, например, оттенок красного в логической иерархии выступает элементом вида «красное», подчиняющегося в свою очередь роду «цвет».

Различие между обоими видами онтологий завязано на разграничении аналитических и синтетических суждений. «...Разграничение между «формальной» и «содержательной», или материальной, сферой сущностей отражает истинное различие между аналитически-априорными и синтетически-априорными дисциплинами и, соответственно, законами и необходимостями» [4, с. 227]. Использование «классической» пары понятий аналитическое-синтетическое, закрепившееся в философии за именем Канта, позитивно переосмысливается Гуссерлем: он выделяет новый критерий аналитичности и, как следствие, новый строгий критерий для построения онтологий [4, с. 231]

Как известно, для Канта аналитическими суждениями можно назвать тот ряд утверждений, в которых предикат В «мыслится» включенным в субъект А в имплицитном виде. Второе название аналитических суждений – суждения «проясняющие», т.к. именно аналитические суждения делают связь между субъектом и предикатом явной. Связь между субъектом и предикатом зиждется на законе тождества. Напротив, синтетические суждения, именуемые Кантом также суждениями «расширяющими», суть те, в которых предикат В находится за пределами субъекта А, хотя, конечно, и связан с ним. В отличие от аналитических суждений, связь между субъектом и предикатом в суждениях синтетических не обеспечивается законом тождества.

Гуссерль сохраняет логический критерий аналитичности в виде закона тождества, но в корне не согласен с кантовским психологизмом, выражением которого является утверждение «мыслимости» предиката В в субъекте А. Для этого он обращается к следующему примеру, уже частично затронутому нами прежде: «...цвет не может быть без чего-то, что имеет цвет, или цвет не может быть без некоторой покрытой им протяженности и т.д., то различие бросается в глаза. Цвет – не относительное выражение, значение которого включало бы представление об отношении к чему-то еще. Конечно, цвет «немыслим» без того, что окрашено, но существование чего-то окрашенного, конкретнее – протяженности, «аналитически» не коренится в понятии “цвет”» [4, с. 228]. Иначе говоря, Гуссерль выступает против гипостазирования связей между предметами, завязанной на лингвистической игре терминов в аналитических суждениях. В противовес этому он желает закрепить за аналитичностью жёсткие логические характеристики, что позволило бы нам освободиться от произвольных измышлений и ошибочного постулирования аналитичности там, где ее нет.

Так, Гуссерль предлагает свою альтернативу интерпретации аналитических и синтетических суждений, сохраняя критерий тождественности, но переводя его на язык формальной онтологии. По мнению Гуссерля, то, что закрепилось в философской традиции за «аналитическими суждениями» лучше было бы назвать «аналитическими необходимостями». Аналитические необходимости суть те суждения, которые формируются в качестве следствия осуществления операции спецификации (т.е. начленения содержанием) формальных и пустых аналитических законов формальной онтологии. Иначе говоря, аналитические суждения – суть не то, что предполагает наличие предиката в субъекте, а во – первых, нечто, что не требует обязательного допущения существования какого-либо предмета как в случае с суждениями синтетическими, т.к. они сохраняют свою константность только лишь за счет принадлежности к классу предметно – формальных категорий; а во-вторых, работают исходя из принципа взаимозаменяемости, согласно которому значение контекста А сохраняется при переводе выражения в контекст В¹. Можно проиллюстрировать это на гуссерлевском примере суждения «существование этого дома включает существование его крыши, его стен и остальных частей» [4, с. 230]. На первый

¹ Следует оговориться, что сам Гуссерль не использует выражение «принцип взаимозаменяемости». Взамен этого он строит цельное повествование своего наброска формальной онтологии в третьем «Логическом исследовании». Обращаясь к «принципу взаимозаменяемости» в контексте Гуссерля, мы лишь пытаемся подобрать наиболее удачный философский эвфемизм для мыслей отца-основателя классической феноменологии

взгляд может показаться, что это суждение обладает синтетическим характером, поскольку является суждением опыта, в пользу чего говорит индексикал «этот». Но, если мы обратимся к формальной структуре этого положения, зависимой от трюизма «существование целого включает существование его частей», то нам станет ясно, что дом как целое обладает такими составными элементами (частями), как крыша, стены и пр. т.п. части. И за счет этого выражение, в содержание которого входило местоимение «этот», что указывало прежде на его спецификацию и предположение об индивидуальном полагании существования предмета «дом», при переводе на язык предметно-формальных категорий приобретает статус аналитического, поскольку срабатывает условие взаимозаменяемости. За счет этого все термины в высказывании беспрепятственно переводятся на предметно-формальный язык

Таким образом, можно сказать, что именно принцип взаимозаменяемости в гуссерлевской доктрине приходит на смену кантовскому критерию тождества и отныне он определяет характер аналитичности суждения. Содержательно – нагруженные суждения же, не допускающие формализации входящих в него составных частей *salva veritate*, называются синтетическими. Спецификация таких суждений приводит нас не к аналитическим, а к синтетическим потребностям, которые являются каркасом материальной онтологии.

Любое утверждение материальной онтологии осуществляет процедуру спецификации первоначально пустых формальных категорий, наделяя их содержательным аспектом. В силу того, что эта спецификация происходит в рамках логического пространства – в материальной онтологии мы имеем дело не с просто синтетическими суждениями, а с априорно синтетическими суждениями, фундированными априорно-аналитическими суждениями формальной онтологии. Таким образом, можно сказать, что именно предметно-формальные категории формальной онтологии, фундирующие предметы онтологии материальной, закрепляют за суждениями материальной онтологии априорно-синтетический характер.

Фундаментальными для формальной онтологии понятиями является мерологическая пара часть и целое. Предметы либо могут быть частью какого-то одного целого, либо же в качестве части могут быть фундированными целым. Целое и часть открывают нам простор для введения и закрепления новых категорий. Такой парой категорий являются самостоятельные и несамостоятельные предметы. Предмет называется самостоятельным, если мы можем представить его себе обособленно от целого, и несамостоятельным, если такой операции осуществить нельзя [4, с. 207]. На основании новой дистинкции самостоятельных и несамостоятельных предметов мы приобретаем целый спектр категорий, допускающих различные трактовки самостоятельности: абсолютную и относительную. Наиболее репрезентативными среди них являются «фрагмент» (в терминологии «Идей I» – «конкрет») и «момент» (в «Идеях I» за этим термином закреплена категория «абстракт»). «Фрагмент» является самостоятельной частью относительно какого-либо целого, что допускает двойственную интерпретацию самой части (т.е. самостоятельной в относительном и абсолютном смысле), в то время как момент суть абсолютно несамостоятельная часть – «несамостоятельная сущность именуется абстракт» [5, с. 60]. На основании фундаментальных категорий формальной онтологии Гуссерля мы можем дать первичный ответ о значении “бытия” в его доктрине: быть = быть частью или целым.

Экзистенциальная же интерпретация формальной онтологии, составляющая предмет настоящей статьи, не удовлетворяется сухим ответом Гуссерля, предпринимая попытку адаптировать полноту окружающей действительности к логическим категориям, следствием чего становится смещение акцента в рамках формальной онтологии с топики предметности на условия возможности этой предметности, т.е. допускает имплицитный переход от онтологии к метаонтологии.

Экзистенциальная интерпретации формальной онтологии: Э. Штайн и Р. Ингарден

Одними из первых и наиболее ярких реципиентов проекта «формальной онтологии» Гуссерля были его непосредственные ученики – Э. Штайн и Роман Ингарден. Во многом именно им удалось уловить первичные экзистенциальные мотивы формальной онтологии.

Э. Штайн в своей посмертно опубликованной книге «Potency and Act: Studies toward a Philosophy of Being» [6] одну из частей своей работы посвятила проблеме того, как мы можем говорить об акте и потенции с позиции формальной онтологии. По ее мнению, рубеж между онтологической формой и онтологическим содержанием устанавливает понятие полноты (нем. «Fülle») [6, pp. 27-28]. Если мы, встречаясь с объектом в рамках нашего опыта, полностью абстрагируемся от его содержания, оставляя лишь форму, то мы имеем дело с одним из видов его онтологической формы. В противном случае, когда мы взаимодействуем с качественной и количественной полнотой объектов, т.е. специфицируем их формальные характеристики, как сказал бы Гуссерль, то мы имеем дело уже не с формальной, а с материальной онтологией. Различие между качественной и количественной полнотой объекта мы можем проиллюстрировать на следующем примере. Допустим, что перед нами находится желтый мяч диаметром 20 сантиметров и весом в четверть фунта. В данном случае мы имеем дело с индивидуальным бытием объекта, который полностью детерминирован в отношении своих физических характеристик. Качественными аспектами этого мяча выступают его желтизна и круглая форма, а количественными – его диаметр и вес. Всего в формальной онтологии Штайн выделяет три базовые категории: «нечто» (aliquid) или «объект» (Gegenstand), «что это есть» (quod quid est) и «существование» (sein) [6, p. 28].

Проект Штайн безусловно наследует гуссерлевским интуициям, подтверждением чему служит сохранение дистинкции материальной и формальной онтологий. Однако, несмотря на все гуссерлевские реминисценции, Штайн усиливает интерпретацию формальной онтологии как вспомогательного ресурса, позволяющего определить, что есть и каким образом это самое «есть» существует. Во многом такой подход мотивирован выделением содержательного критерия «полноты» в качестве аналога гуссерлевского принципа взаимозаменяемости – разграничительного принципа для аналитических и синтетических суждений, о чем мы уже упоминали прежде. Поскольку «бытие» является формальной категорией в системе Штайн, постольку любое экзистенциальное суждение о том или ином предмете предполагает формальную онтологию в качестве своей предпосылки, т.к. именно формальная онтология, содержащая фундаментальную категорию «бытие», задает условие существования для всех объектов.

Роман Ингарден, еще один ученик Гуссерля, в своей главной работе «Controversy over the Existence of the World» [7, 8], следуя букве своего учителя, предпринял попытку увеличить количество онтологических систем, добавив к материальной и формальной онтологии еще одну – онтологию экзистенциальную. Экзистенциальная онтология занимается исследованием модусов существования. По замыслу Ингардена выделение особого вида экзистенциальных категорий вводит разнообразие в саму структуру бытия, гарантируя нам экзистенциальную полноту мира. Так, например, «бытие идеальным» конституируется экзистенциальной онтологией, т.к. эта дисциплина проводит различие между идеальным, реальным, материальным и др. способами существования. Следовательно, в ингарденовской экзистенциальной онтологии разрабатываются гуссерлевские предметно-формальные категории вроде «отношения» и «положение дел», например.

Во втором томе «Controversy over the Existence of the World» [8] Ингарден строго проводит различие между формальной и материальной онтологией. Если для Штайн основной принцип суждений материальной онтологии был основан на допущении о полноте (как качественной, так и количественной), то у Ингардена материальная онтология исследует качественность как таковую, «чистую качественность» [9]. Так, например, под область действия материальной онтологии подпадает вопрос о том, почему два свойства у двух разных объектов мы причисляем к категории ширины (например), а не высоты или длины. Формальная онтология же, в свою очередь, задается вопросом о том, почему свойство как категория «свойство» существует таким, а не иным образом. Иначе говоря, онтологическую иерархию Ингардена можно представить следующим образом: экзистенциальная категория определяет категории существования, материальная онтология рассматривает содержательную структуру экзистенциальных категорий, а формальная онтология определяет условия существования для той или иной экзистенциальной категории. Подобного рода структуризация и упорядочивание категориального аппарата в трудах Гуссерля лишней раз наводит нас на мысль об имплицитном многообразии онтологических тезисов в его трудах, выявить которые было под стать двум его непосредственным ученикам.

Продолжая развивать интуиции Штайн и Ингардена, К. Мажолино, анализируя логическую часть региональной онтологии «Идей I» [10], которая во многом схожа с материальной онтологией из «Логических исследований», упрекает своих философских предшественников (в первую очередь, конечно, Хайдеггера) в поспешном обвинении Гуссерля в отсутствии проработки вопроса о бытии. По его мнению, вся региональная онтология (вместе с логическими категориями), занимающаяся исследованием материальных (в противовес формальным и чисто логическим) родов, открывает хотя и опосредованно, способы существования предмета. Если для региональной онтологии основной задачей является поиск наивысшего материального рода, то делать это стоит через понятие «бытия», выступающего наивысшим обобщающим регионом [10, p. 47]

Бытие как наивысший регион синтезирует в себе сущностное многообразие объектов в едином «wesenseinheitliche Verknüpfung» [2, S. 36-38], т.е. в «сущностно едином сочета-

нии наивысших родов», включающего в себя как эйдетические сущности, так и парадигму индивида, выполняющего функцию *Urgegenstand*'а, «праобъекта», с которого и начинается категориальный анализ сущностей [10, p. 41]

Прототипом для тезиса об онтологической генерализации сущего в философии Гуссерля, полагает Мажолино, послужило аристотелевское «*pros hen*», связанное с метафизическим проектом Стагирита для построения науки о бытии как бытии, *being qua being*, и получившее свое развитие в диссертации Ф. Brentano, учителя Гуссерля

Свой тезис Мажолино развивает за счет того, онтология для Гуссерля – это не мейнонговская теория предметов, например, а синтез содержательных и логических категорий: «все – начиная с того, что Гуссерль присвоил себе аристотелевское *tode ti* – ясно указывает на то, что... «быть» – это быть-индивидуумом, или быть-абстрактной-частью индивидуума, или быть-связанным-с-индивидуумом» [10, p. 49]

Как мы можем заметить, проект экзистенциальной онтология Р. Ингардена согласуется с тезисами Claudio Majolino, несмотря на тот факт, что Ингарден для экзистенциальной трактовки категорий вводит отдельный регион бытия, а Мажолино пытается представить его как нечто, содержащееся в региональной онтологии в свернутом виде. Скорее, экзистенциальная онтология Ингардена выступает дериватом онтологии формальной, т.к. закрепляет за собой все предметно-формальные категории, но оставляет за формальной онтологией ее синтаксический аппарат, определяющий условия существования вещи. И в таком случае можно сказать, что позиция Ингардена и Штайн сходятся в вопросе интерпретации формальной онтологии, а именно – как метаонтологической структуры, определяющей условия существования для предметов, несмотря на расхождения в способах определения формальности (в случае с Штайн – это отсутствие качественной и количественной полноты, в то время как для Ингардена формальное суть нечто абсолютно бескачественное: «это то что остается от сущности, когда мы абстрагировались от всего качественного» [8, p. 26].

Заключение

Таким образом, можно заметить, что первоначальная задача формальной онтологии из «Пролегомен», связанная с фиксацией предметно-формальных категорий, при расширении ее интерпретативного круга, как мы это показали на материале работ Э. Штайн (включение категории «бытие» в список предметно-формальных категорий) и Р. Ингардена (наравне с формальной и материальной онтологиями он добавил еще одну – экзистенциальную онтологию), позволяет осуществить переход от строго онтологических вопросов («что есть?», например) к вопросам метаонтологическим, а именно – к вопросу «что значит ответить на вопрос “что есть?”»

Список литературы

1. Хайдеггер М. Прологомены к истории понятия времени. Томск: Издательство «Водолей», 1998.– 384 с.
2. Husserl, E. (1976). Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Martinus Nijhoff.
3. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I: Прологомены к чистой логике/ Пер. с нем. Э. А. Бернштейн под ред. С. Л. Франка. Новая редакция Р. А. Громова. – М.: Академический Проект, 2011. – 253 с.
4. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и теории познания / Пер. с нем. В. И. Молчанова. – М.: Академический Проект, 2011. – 565 с.
5. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая / Пер. с нем. А. В. Михайлова; Вступ. ст. В. А. Куренного. – М.: Академический Проект, 2009. – 489 С. (Философские технологии)
6. Stein E. (2009). Potency and Act: Studies toward a Philosophy of Being. ICS Publications.
7. Ingarden R. (2013). Controversy over the Existence of the World: Volume I. Peter Lang.
8. Ingarden R. (2016). Controversy over the Existence of the World: Volume II. Peter Lang.
9. Hakkarainen J., Keinänen, M. (2023). Formal Ontology. Cambridge University Press.
10. Majolino C. (2015). Individuum and region of being: On the unifying principle of Husserl's «headless» ontology: Section I, chapter 1, Fact and essence // A. Staiti (Ed.), Commentary on Husserl's «Ideas I (pp. 33-50). De Gruyter.

Сведения об авторе

Чурин Георгий Андреевич – студент направления «Культурология», Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российская Федерация, г. Москва
E-mail: churingeorge1917@gmail.com

Churin G. A.

EXISTENTIAL INTERPRETATION OF FORMAL ONTOLOGY: E. STEIN AND R. INGARDEN

***Abstract:** The article attempts to respond to Heidegger's reproach against Husserl for the lack of proper study of the question of being within the framework of phenomenology. To do this, we make a brief bibliographic digression, referring to Husserl's "Prolegomena to Pure Logic", where Husserl outlines his project of "pure logic", and the third "Logical Study", which contains a draft of formal ontology. Turning to the specifics of the formal ontology, we consider it in conjunction with material ontology, clarifying the essential differences between one ontological system and another. Based on this, we draw the primary conclusion that for*

Husserl to exist is to be one of the mereological constants, a part or a whole. Husserl's position on the question of the meaning of being was developed by his direct students, primarily E. Stein and R. Ingarden. Each of them, while maintaining the basic appearance of Husserl's ontological studies, offered his own alternative to the project of the master of classical phenomenology, focusing on existential motives in formal ontology, which in the future will allow us to move from considering formal ontology as one of the subspecies of ontological systems to formal ontology as meta-ontology.

Key words: Husserl, existential ontology, Stein, Ingarden, formal ontology.

References

1. Heidegger M. *Prolegomeny k istorii ponyatiya vremeni* [Prolegomena to the History of the Concept of Time]. Tomsk: Izdatel'stvo «Vodoley», 1998. 384 s.
2. Husserl E. *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1976.
3. Gusserl' E. *Logicheskie issledovaniya. T. I: Prolegomeny k chistoy logike* [Logical Investigations. Vol. I]. Moscow: Akademicheskij Proyekt, 2011. 253 s.
4. Gusserl' E. *Logicheskie issledovaniya. T. II. Ch. 1: Issledovaniya po fenomenologii i teorii poznaniya* [Logical Investigations. Vol. II, Pt. 1]. Moscow: Akademicheskij Proyekt, 2011. 565 s.
5. Gusserl' E. *Idei k chistoy fenomenologii i fenomenologicheskoy filosofii. Kniga pervaya* [Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. Book I]. Moscow: Akademicheskij Proyekt, 2009. 489 s.
6. Stein E. *Potency and Act: Studies toward a Philosophy of Being*. Washington, D.C.: ICS Publications, 2009.
7. Ingarden R. *Controversy over the Existence of the World: Volume I*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
8. Ingarden R. *Controversy over the Existence of the World: Volume II*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.
9. Hakkarainen J., Keinänen M. *Formal Ontology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
10. Majolino C. Individuum and region of being: On the unifying principle of Husserl's «headless» ontology: Section I, chapter 1, Fact and essence. In: Staiti A. (ed.) *Commentary on Husserl's Ideas I*. Berlin: De Gruyter, 2015, pp. 33-50.

Churin Georgii Andreevich – a student in Cultural Studies, Moscow State University, Russian Federation.

E-mail: churingeorge1917@gmail.com